

ЗАМОНАВИЙ ТАРҒИБОТ СИСТЕМАЛАРИ: ИЖТИМОЙ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ

Р.Р.Рустамов

ҚарМИИ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045592>

Аннотация: Муаллифлар ушбу мақолада янги асрга келиб, барча тарғибот типларининг характери тубдан ўзгариши, тарғиботнинг турли ижтимоий гуруҳлар ва сиёсий кучлар мақсади йўлида умумсайёравий миқёсда қўлланиладиган қудратли воситага айланганлиги ва тарғибот системасидаги бу ўзгаришлар қатор ижтимоий жараёнлар, тенденциялар, омиллар таъсирида содир бўлаётганлиги асослаб берилган.

Аннотация: В данной статье авторы утверждают, что к новому веку характер всех видов пропаганды коренным образом изменился, что пропаганда стала мощным инструментом, используемым в глобальном масштабе в интересах различных социальных групп и политических сил, и что эти изменения в системе пропаганды происходят под влиянием ряда социальных процессов, тенденций и факторов.

Abstract: In this article, the authors argue that by the new century, the character of all types of propaganda has fundamentally changed, that propaganda has become a powerful tool used on a global scale for the purpose of various social groups and political forces, and that these changes in the propaganda system are taking place under the influence of a number of social processes, trends, and factors.

Калит сўзлар: тарғибот, тарғибот системалари, геополитик кучлар, глобаллашув, Тарғибот усуллари, тарғибот воситалари.

Ключевые слова: пропаганда, системы пропаганды, геополитические силы, глобализация, методы пропаганды, средства пропаганды.

Key words: propaganda, propaganda systems, geopolitical forces, globalization, propaganda methods, propaganda tools.

Замонавий тарғибот системалари –тарғиботни амалга ошираётган субъектларни, уларнинг мақсадларига хизмат қилаётган институтларни, иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва мафкуравий маконда маълум ғоя, таълимот, фикр ёхуд аргументни тарқатиш мақсадида қўлланилаётган тарғибот услублари, усуллари, принципларини умумлашган тарзда ифодаловчи тушунчадир.

Янги асрга келиб, барча тарғибот типларининг характери тубдан ўзгарди. Унинг ижтимоий аҳамияти ортди, мақсадлари янгича мазмун касб этди, қўлланилиши кўлами кенгайди. Тарғибот турли ижтимоий гуруҳлар ва сиёсий кучлар мақсади йўлида умумсайёравий миқёсда қўлланиладиган қудратли воситага айланди. Бу ўз-ўзидан юз бергани йўқ, албатта. Тарғибот системасидаги ўзгаришлар қатор ижтимоий жараёнлар, тенденциялар, омиллар таъсирида содир бўлди. Улар орасида XXI аср бошларига келиб ниҳоятда кескинлашиб кетган геополитик рақобат ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Бинобарин, тарғибот системасидаги ўзгаришларни аниқлаш учун уни XXI аср бошларидаги геополитик рақобат контекстида таҳлил қилиш зарур бўлади. Бунинг учун эса, энг аввало, геополитик кучлар ўртасидаги рақобатнинг кескинлашишига олиб келган сабаблар, унинг оқибатлари ўрганилмоғи даркор.

Геополитик кучлар деганда жаҳонда кечаётган жараёнларга таъсир кўр-сатишга, уларни ўз манфаатлари сари буриб юборишга, турли минтақалардаги мавқеини оширишга уринган куч марказлари назарда тутилади. Бундай кучлар кишилик жамияти тараққиётининг барча даврларида мавжуд бўлган. Шу нуқтаи назардан баҳолаганда, инсоният тарихи турли геополитик кучлар ҳукм сурган геополитик даврларнинг изчил алмашинуви жараёнидир. Хусусан, Қадимги дунёда Рим ва Карфаген геополитик кучлар сифатида тарих саҳнига чиққан бўлса, ўрта асрларда улар ўрнини Шарқ ва Ғарбда юзага келган қудратли империялар эгаллади. Янги замонда Испания, Португалия ва Голландия, кейинроқ эса Англия, Франция ва Швеция ана шундай кучлар туркумига кирди. XX асрга келиб, геополитик кучларнинг бир блокка бирлашиши урф бўлди. Масалан, аср бошида Германия, Австро-Венгрия ва Италия Учлик иттифоқига бирлашиб, қудратли геополитик блокни ташкил этган бўлса, Франция, Англия ва Россия иштирокида тузилган Антанта муҳолиф геополитик блок сифатида юзага келди. Иккинчи жаҳон уруши арафасида Германия ва унинг иттифоқдошлари бир геополитик блокка, СССР, АҚШ, Англия ва уларнинг иттифоқдошлари иккинчи геополитик блокка бирлашдилар. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг қарийб ярим аср мобайнида “икки қутбли дунё” номини олган давр ҳукм сурди. Бу давр СССР ва АҚШнинг геополитик рақобати остида кечди.

Барча даврларда геополитик кучлар “дунёни бўлиб олишга”, ўз таъсирлари остида турган минтақаларни аниқ белгилаб олишга, турли минтақаларда ўз тараққиёт моделлари ва қадриятлари системасини

тарғиб қилишга уриниб келдилар. Геополитик кучларнинг жаҳондаги таъсир доиралари, ўзаро муносабатларнинг фундаментал қоидалари турли ҳужжатларда қайд этилди. Масалан, геополитик кучлар нисбати, улар орасидаги ўзаро муносабатларнинг қоидалари 1814-1815 йилларда Вена Конгрессида, 1919 йилда Версаль шартномасида, 1945 йилда Потсдам шартномасида қайд этилди. Бироқ ҳар сафар бу ҳужжатлар томонлардан бирининг иродаси билан бузилиб, пировардида жаҳондаги геополитик мувозанат бузилиб турди.

Йигирманчи асрнинг иккинчи ярмида жаҳондаги геополитик вазият яна ўзгарди. Европа Иттифоқининг қарор топиши, СССРнинг емирилиши, Хитойдаги ижтимоий тараққиёт характерининг ўзгариши ва шу каби қатор воқеалар таъсирида геополитик кучларнинг янги конфигурацияси юзага келди. Бугунги кунда уч асосий геополитик блок фаолиятининг фаоллашгани кўзга ташланади:

- а) АҚШ ва Буюк Британия;
- б) Европа Иттифоқи;
- в) Россия-Хитой иттифоқчилиги.

Бунга қўшимча қилиб шуни айтиш керакки, кейинги йилларда Лотин Америкасидаги етакчи мамлакатлар, “Осиё йўлбарслари” номини олган дав-латлар ҳам мустақил геополитик куч сифатида майдонга чиқмоқдалар.

Мазкур геополитик кучларнинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат бўлиб қолмоқда: а) жаҳондаги жараёнларни ўз манфаатларига мос ра-вишда ўзгартириш ва қулай вазиятни юзага келтириш; б) бошқа геополитик кучлар ижтимоий-иқтисодий тараққиётини назорат остида сақлаш.

Геополитик блокларнинг манфаатлари тўқнашиб қолган минтақаларда иқтисодий тараққиёт суръатлари пасаймоқда, ижтимоий вазият издан чиқиб кетмоқда, кишиларнинг турмуш шароитлари ёмонлашмоқда. Кейинги саккиз йилда шундай вазият Тунис, Ливия, Миср, Иордания, Сурия, Ироқ, Ливан, Йемен, Афғонистон, Украина, Молдова ва бошқа мамлакатларда кузатилди. Мамлакатларнинг реал мустақиллигини асраш, уни геополитик кучлар таъси-ри остига тушиб қолишдан сақлаш масаласи барча давлатларнинг стратегик вазифасига айланмоқда.

Геополитик кучлар ўртасидаги мувозанатнинг бузилишига ҳар сафар умумсайёравий таъсир кучига эга у ёки бу ижтимоий воқеа сабаб бўлади. Бундай воқеалар туркумига ижтимоий инқилоб, жамиятдаги

иерархиянинг ўзгариши, жаҳон урушлари киритилиши мумкин. Бизнинг давримизда ана шундай жараён вазифасини 2008 йилда аввал АҚШда бошланиб, сўнгра бутун дунё мамлакатларини қамраб олган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози ўтади.

Ана шундай бир вазиятда ривожланган мамлакатлар орасида инқироз оқибатларидан қутулиш учун жаҳонда мавжуд бўлган иқтисодий, молиявий, айниқса энергетик ресурслардан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишга инти-лиш, жаҳондаги вазиятни ўз манфаатларига мос тарзда ўзгартиришга уриниш кайфияти кучайди. Геополитик майдондаги кучлар нисбати, геополитик блоклар ўртасидаги рақобатни тубдан ўзгартирди. Бугунги кунда бу рақобат жамият ҳаётининг барча соҳаларини қамраб олмоқда. Қизиғи шундаки, геополитик кучлар ўз манфаатларини рўёбга чиқариш билан чекланмасдан, уни замонавий тарғибот омиллари ва воситалари ёрдамида асослаб беришга интиломоқдалар. Батафсил таҳлил бу тенденцияни чуқурроқ илғаб олишга имкон беради.

1. Иқтисодиёт соҳасидаги геополитик рақобат. Бу соҳадаги геополитик рақобатнинг мақсади жаҳондаги иқтисодий лидерликни қўлга киритишдан иборатлигича қолмоқда. Жаҳон иқтисодиётида етакчилик қилиш учун геополитик кучлар томонидан турли иқтисодий иттифоқлар, ташкилотлар, альянслар тузилмоқда. Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги, Халқаро савдо ташкилоти, Жаҳон банки, Халқаро валюта жамғармаси, Евразия иқтисодий иттифоқи, Европа иқтисодий зонаси, Европа реконструкция ва тараққиёт банки, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва ҳоказолар шулар жумласидандир. Бу иттифоқларнинг асосий вазифаси у ёки бу геополитик кучларнинг манфаатларига мос бўлган иқтисодий вазиятни, иқтисодий муносабатларни юзага келтиришдан иборат.

2. Сиёсат соҳасидаги геополитик рақобат. Бу соҳадаги геополитик рақобатнинг асосий мақсади жаҳон сиёсий харитасини ўз сиёсий тасаввурлари, қадриятлари ва манфаатларига мос равишда қайта тузишдан иборат. Молия-вий-иқтисодий инқироздан кейинги даврда геополитик рақобатнинг бу соҳаси қизғин паллага кирди. Турли геополитик кучлар жаҳондаги давлатларнинг асосий белгилари, шакли, сиёсий режимини ягона стандарт асосида ўзгартиришга интила бошладилар. Бироқ масаланинг моҳияти шундаки, ҳар бир геополитик кучнинг бу борада ўз стандартлари мавжуд. Давлат томонидан улардан

бирининг қабул қилиниши иккинчи томоннинг эътирозига ва бу эътироз оқибатида келиб чиқадиган салбий муносабатларга сабаб бўлади.

3.Ижтимоий соҳадаги геополитик рақобат. Бу соҳадаги геополитик рақобатнинг асосий мақсади турли мамлакатларнинг халқларида мақбул турмуш тарзини шакллантиришдан иборат. Молиявий-иқтисодий инқироз геополитик рақобатнинг бу соҳасини ҳам жадаллаштириб юборди. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки у ёки бу халқда муайян турмуш тарзини шакллантириш орқали маълум маҳсулотларга, хизматларга бўлган эҳтиёжни вужудга келтирса бўлади. Бу эҳтиёж, ўз навбатида, геополитик кучларга иқтисодий даромад, сиёсий дивиденд олишга пойдевор яратади.

4.Мафкуравий соҳадаги геополитик рақобат. Бу соҳадаги геополитик рақобатнинг асосий мақсади мафкуравий ва ғоявий гегемонликка эришишдан иборат. Геополитик кучлар мафкуравий гегемонликка эришиш мақсадида на-фақат ўзларига хос бўлган турли ғоя ва таълимотлар, анъана ва қадриятларни тарғиб қилмоқдалар, балки турли мамлакатларни ижтимоий тараққиётдан бе-насиб қилишга, миллий маънавияти ва мафкурасини емиришга хизмат қила-диган вайронкор ғояларнинг тарқалишига ҳам замин яратмоқдалар.

Хулоса қиладиган бўлсак, 2008 йилда юзага келган молиявий-иқтисодий инқироз турли геополитик блоклар ўртасидаги ўзаро рақобатни бениҳоя кучайтирди. Асл муддаолари жаҳондаги етакчиликни қўлга киритиш, глобал жараёнларни ўз манфаатларига мутаносиб равишда ўзгартиришдан иборат бўлган геополитик кучлар янги асрда тарғиботни геополитик мақсад-муддаоларга эришиш воситаси сифатида қабул қила бошладилар. Чунончи, иқтисодий рақобатда тарғибот геополитик кучларнинг жаҳон иқтисодий саҳнидаги позицияларини асослаб бериш воситасига, сиёсий рақобатда - уларнинг давлат белгилари, шакллари, сиёсий режимини сингдирувчи омилга, ижтимоий рақобатда - уларга мақбул турмуш тарзини тарғиб қилиш каналига, мафкуравий рақобатда - улар манфаатдор бўлган ғоя ва таълимотлар, анъана ва қадриятларни тарқатувчи қудратга айлантирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гринин Л.Е. Об истории экономических кризисов.- Философия и общество, 2009, №1.- С.5.
2. Каримов И.А. “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқироzi, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўл-лари ва чоралари” мавзuidaги халқаро илмий-амалий конференцияси иштирокчиларига.//

- Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш – бизнинг олий мақсадимиз. Ж.17.- Т.:Ўзбекистон,2010.- Б.227.
3. Худойбердиев Д. Истеъмолчилик психологияси: шаклланиши тарихи.// ҚарДУ хабарлари, 2017,№1.- 91-б.
 4. Чориев С. И. Каримов асарларида ҳозирги замондаги геополитик мақсад-муддаолар талқини.// Ислом Каримов сабоқлари.- Қарши: ҚарДУ,2017.- 40-41-бб.
 5. Объём мировой торговли достиг докризисного уровня.// m.rosbalt.ru, 2011, 24 февраля.
 6. Rustamov R.R. The transformation of geopolitical challenge and propaganda into the means of geopolitical influence in the early 21 st century.//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research journal., INDIA. 2020. № 10. –P. 170-174.
 7. Rustamov R.R. The evolution of the system of spiritual propaganda Theoretical & Applied Science. //-Philadelphia, USA. 2020. № 10. –P. 218-221.
 8. Rustamov R.R. Changes in advocacy systems today//Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft, German International Journal of Modern Science, Germany. №2 2020. № 2. –P. 7-10.
 9. Rustamov R.R. The evolution spiritual propaganda//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research journal., INDIA. 2020. № 6. –P. 1526-1530.
 10. Rustamov R.R. Виды пропоганды, ее цели и задачи // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» 2020. № 11 (32) Том 5. С. 62-68.
 11. Rustamov R.R. Дунё тарғибот системаси эволюцияси//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022. № 5. –Б. 48-60

